

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Kevennetyn muokkauksen vaikutus ympäristökustannuksiin luomuvehnan tuotannossa Suomessa

Aurus, yleinen käytäntö rikkakasvien torjunnassa, vaikuttaa suoraan maaperän terveyteen ja biologiseen monimuotoisuuteen. Siksi on tärkeää tunnistaa käytännöt, jotka ottavat huomioon sekä taloudellisen tehokkuuden että ympäristönsuojelun. Tämä tutkimus analysoi kevytmuokkauksen vaikutusta ympäristökustannuksiin taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta (€ ympäristövaikutukset per € viljelijöiden bruttokate). Päätaavoitteena on selvittää, tarjoaako kevytmuokkaus ympäristöhyötyjä vaarantamatta luomuvehnan viljelyn kannattavuutta Suomessa. Tulokset tarjoavat keskeistä tietoa kestävästä maatalouskäytännöistä sekä viljelijöille että päättäjille.

Ympäristölähtöistä kustannus-hyötyanalyysiä (e-CBA) perustuen elinkaariarviointiin (LCA) sovellettiin kahden viljelystrategian

rahalliseen vertailuun: (1) kontrolli, perinteinen muokkaus auraten ja (2) kevytmuokkaus. Tulokset osoittavat, että molempien strategioiden ympäristökustannukset ovat lähes identtiset: 0,3138 €/€ (T1) ja 0,3140 €/€ (T2). Lisäksi LCA:n päävaikutusluokat (hienojakoinen hiukkasmateriaali, ilmaston lämpeneminen, merien rehevöityminen, happamoituminen ja ei-syöpää aiheuttava toksisuus) jakautuvat samankaltaisesti. Analyysin pohjalta voidaan todeta, että kevytmuokkauksella on LCA-vaikutusluokissa samanlainen ympäristövaikutus per euro kuin perinteisillä käytännöillä. Valinta näiden menetelmien välillä tulisi tehdä perustua muihin tekijöihin, kuten maaperän terveyteen tai biologiseen monimuotoisuuteen.

1. Ympäristökustannukset (€ vaikutus per € viljelijän bruttokate) testatuille käytännöille.

2. Ympäristövaikutusten jakautuminen kahden eri viljelykäytännön välillä: "T1: Kontrolli" ja "T2: Kevytmuokkaus". Y-akseli: Ympäristövaikutusten osuus (%) X-akseli: Viljelykäytännöt

AVAINSANAT

Ympäristökustannukset, vaikutukset, vähimmäismuokkaus, auramuokkaus, luomuvehnan viljely

KIRJOITTAJAT

Miguel Rodríguez Méndez, GEN group, ECOBAS, Universidade de Vigo, Espanja

Marina Gómez Rodríguez, GEN group, ECOBAS, Universidade de Vigo, Espanja

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.